

ON THE USE OF VERTICAL SCREW MILLS FOR THE FINE GRINDING OF ORE

Lyubomir Haynov

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia, e-mail: glh2001@abv.bg

ABSTRACT. This paper offers an analysis of the main design features of vertical screw mills and the grinding method that takes place in their operational space. A literature review of sources related to the operation of these machines is made. Due to the lack of a coherent methodology for determining the power of their engines, an attempt is made to create a simplified one. The same methodology is applied to a vertical screw mill used for the fine grinding of gold ores. A computer model of the mill screw is made and the operational problems in the use of these facilities are determined.

Key words: mill, vertical, screw, operation, power.

ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕРТИКАЛНИ ВИНТОВИ МЕЛНИЦИ ЗА ФИНО СМИЛАНЕ НА РУДИ

Любомир Хайнов

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София

РЕЗЮМЕ. В настоящата разработка е направен анализ на основните конструктивни особености на вертикалните винтови мелници и начина на смилане, който се осъществява в работното им пространство. Направен е литературен обзор на източници, свързани с експлоатацията на тези машини. Поради това че липсва стройна методика за определяне на мощността на двигателите им, е направен опит за създаване на опростена такава. Същата е приложена върху вертикална винтова мелница, използвана за фино смилане на златни руди. Направен е компютърен модел на винта на мелницата и са определени експлоатационните проблеми при използването на тези съоръжения.

Ключови думи мелница, вертикална, винт, експлоатация, мощност.

Въведение

Най-често срещаните смилачи съоръжения традиционно са хоризонталните барабанни мелници. Основна част от тяхната трансмисия е задвижващият вал, който е неотменна съставна част от всички механизми за предаване на ротационно движение (Пулев и Тонкова, 2017). Много често е необходимо да се знаят: точната геометрия на вала, видът и характерът на натоварването, факторите на кинематичното въздействие, работните температури, видът на използвания материал, приложената химико-термична обработка, качеството на повърхнините (Тонкова, 2018; Tonkova and Pulev, 2021). Напоследък, обаче, това оборудване, по своите технически характеристики, вече не може напълно да отговаря на световните тенденции на пазара особено когато трябва да се постигне свръх фино смилане. Поради бързото нарастване на цените на енергията и ниският к.п.д. на барабанните мелници, в минната индустрия все повече се работи за въвеждане и използване на нови технологии и машини, каквито са вертикалните винтови мелници (Фиг. 1.). Днес за най-модерното оборудване в тази област се разполага с вертикални мелници, които вече са придобили световно признание като енергоефективни смилачи съоръжения. Тези машини могат да са с инсталирана мощност до 6 MW, да смилат до класа от 20 микрона и по-ниска. Такава мелница с мощност 3,3 MW и е в състояние да изпълнява задачите на топкова мелница с мощност на двигателя повече от 5 MW. Основните възли на вертикалните винтови мелници са показани на фигура 1.

Основни конструктивни особености на вертикалните винтови мелници.

Вертикалните винтови мелници (Фиг. 1) се състоят от двигател 1, задвижващ редуктора 2, монтиран върху

основата 3. Редукторът е свързан със задвижващия вал 4 посредством съединителя 5. Задвижващият вал, на който е монтиран шнекът 12, е лагеруван на лагер 5 и е поставен съответно в горната 9 и долната 19 част на корпуса на мелницата. Долната част на корпуса определя работното пространство на машината и е оборудван с вратата 11 и дюза за ниво на пълнежа 18. За да бъдат предпазвани от износване корпусът и вратата са облицовани с магнитни облицовки 10. Материалът за смилане постъпва в работната камера през тръбата 7, а металните топки с размери от 20 – 25 mm, с които е пълна работната камера, се подават през тръбата 8. Към корпуса на мелницата се свързва сепарационната бака 14 чрез циркуляционната тръба 17. Циркулацията се осъществява от помпа 16 през шланг 15 и изпълнителен механизъм 13.

Фиг. 1. Основни възли на вертикална винтова мелница

Смилането в работната камера се осъществява чрез стриване на материала между стоманените топки, чието движение се обуславя (издигане и разбъркване) от въртящия се вал с монтиран шнек (Фиг. 2).

Фиг. 2. Задвижващият вал с шнек

Смилането се предшества от процеса раздробяване. До каква степен да се провежда раздробяването се определя от изискванията за размера на крайния продукт от раздробяването (Иванова, 2018). Двата процеса осигуряват необходимата подготовка на материалите за различни производствени и промишлени приложения.

Повечето вертикални винтови мелници се използват за фино смилане и повторно смилане на концентрата. Стандартната финост на готовия продукт след смилане е приблизително 20-30 микрона. За по-фино смилане могат да се използват вертикални прътови мелници с разбъркване на работна среда от типа SMD.

На практика, производителността на една такава мелница може да надвиши 500 t/h. Дизайнът на тези машини е доста прост и се състои само от няколко основни елемента, които могат значително да намалят средствата за поддръжка.

Тъй като процесът на смилане не включва взаимен контакт на удар между материал и облицовката, работната среда вътре във вертикални винтови мелници претърпява по-малко износване и запазва формата и характеристиките си.

Допълнителен фактор за повишаване на ефективността на инсталацията е използването на топчета с по-малък диаметър в мелницата. Процесът на смилане в такава мелница не изисква големи среди за смилане, което позволява по-фино смилане. Дори и най-малката промяна в диаметъра на смилачката среда може значително да повлияе на общата площ на смилане (Таблица 1).

Таблица 1

Размери на мелещите тела, [mm]	Контактна площ, [m ² /t]	Количество на мелещи тела на тон
50	33,3	4244
40	41,7	8289
30	55,6	19649
20	83,3	66315
15	111,1	157190
10	166,7	530516
5	333,3	4144132
3	555,6	19648758
2	833,3	66314560

При обработката на различни видове руди, икономията на енергия от използването на вертикални винтови мелници нараства с 35–40% в сравнение с традиционните топкови мелници.

Вертикалните винтови мелници имат и много допълнителни предимства. Те не само намаляват експлоатационните разходи, но и намаляват въглеродните емисии. Следователно използването на съвременни мелници от този тип значително намалява въздействието върху околната среда на преработвателното предприятие.

В допълнение, тези мелниците са по-издръжливи и имат високо ниво на безопасност при експлоатация.

Графика, показваща използването на технология с вертикални винтови мелници, е показана на фигура 3. Към 2020 г. са монтирани приблизително 500 мелници от този тип. Това оборудване е най-широко представено в Австралия, Северна и Южна Америка в предприятията за преработка на злато, черни и цветни метали в цикъла на рудата, регенериране и спомагателни процеси. В България първите две такива машини са доставени в обогатителната фабрика на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ – АД и се използват в процеса на обогатяване на златна руда.

Фиг. 3. Схема показваща използването на вертикални винтови мелници към 2020 г.

Обзор на известните литературни източници, свързани с работата на вертикалните винтови мелници

В (Broek, 1988) се прави качествен анализ на прогнозирането на износването на винтовата облицовка на вертикални винтови мелници с метода на дискретните елементи.

В (Mazzinghy и др., 2015) е направен експеримент за смилане на желязна руда посредством вертикална винтова мелница. Получените резултати от ситовия анализ са обработени с компютърни програми чрез които са получени съответните гранулометрични характеристики.

Дъглас Мезингли в (Mazzinghy и др., 1981) провежда симулационно изследване на вертикална винтова мелница с цел да получи и сравни енергоразхода на мелницата с този на барабанна топкова мелница. Полученият резултат показва, че съотношението е 1,35 пъти в полза на вертикалната винтова мелница.

В (Mazzinghy и др., 2015) е направен опит да се намери връзка между износването на работното колело (винта) и мощността на вертикалните винтови мелници, а в (Esteves и др., 2021) е направено прогнозиране на разходите за поддръжка като функция от износването на винта.

В (Radziszewski и Moore, 2017) се установява, че ефективността на смилане с вертикални винтови мелници се подобрява при поддържане на постоянно пълнене, докато намалява когато се работи при фиксирана мощност на мелницата. Тези резултати насърчават потенциалното увеличаване на скоростта на мелницата, за да се компенсира загубата на мощност и по този начин производителност, с износване на винта им.

Маруф Хасан в (Hasan и др., 2021) показва и анализира резултата от поредица от тестови експерименти, извършени във вертикална винтова мелница с разбъркване, с цел оценка влиянието на параметрите върху разпределението на размера на частиците на продукта и образуването на фини частици.

В (Thoesen и др., 2018] е направен симулационен модален анализ на винтово задвижване в гранулирана среда, като са показани резултати за необходимата аксиална сила.

В (Hasan и др., 2018) е направена симулация на разпределението на частиците по размери на смилания продукт, свързващ мощността на мелницата с времето на престой на частиците и е разработен и приложен модел за прогнозиране на реакцията на мелницата при различни работни условия.

В (Ntsele и Allen, 2018) подробно са описани методологиите и стратегиите, които могат да бъдат приложени за оценка и намиране на оптимални решения за подобряване на смилането с разбъркване и различните приложения на концентраторите (сепарационни баки).

Анализирайки направеният литературен обзор е видно, че повечето публикации засягат предимно технологичните параметри на вертикалните винтови мелници, а липсва методика за определяне на технически параметри като скорост на винта, въртящ момент и мощност на двигателя на мелницата.

Определяне мощността на двигателя на вертикалните винтови мелници

Поради липса на методика за определяне на инсталираната мощност на тези мелници, се търси известно съоръжение, което да прилича на вертикалната винтова мелница. По конструкция този тип машини приличат най-много на верикален винтов транспортър, тъй като действието на винта е да издига пълнежа на мелницата подобно на действието на тези транспортъри. В (Аспарухов, 1982) е показан приблизителен метод за изчисляване на винтов транспортър, който приложен към вертикалните винтови мелници изглежда по следния начин:

Определяне площта на издигания материал.

$$F = k_p \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}, m^2 \quad (1)$$

където D, m и d са външният и вътрешен диаметър на винта, а k_p е коефициент на запълване на работната камера на мелницата.

Определяне на скоростта на издигане на пълнежа на мелницата

$$v = S.n, m/s \quad (2)$$

където S, m и n, s^{-1} е стъпката на винта, а n, s^{-1} е честотата на въртене на винта на мелницата.

Определяне количеството издиган пълнеж на мелницата за час.

$$Q = 3600\rho.v.F.k_H, t/h \quad (3)$$

където $\rho, m^3/t$ е плътност на пълнежа на мелницата, а k_H е коефициент, зависещ от ъгъла на наклона на винта на мелницата (Таблица 2).

Таблица 2

$\alpha, ^\circ$	5	10	20	30	40
k_H	0,9	0,8	0,7	0,65	0,5

Определяне на необходимата мощност на двигателя на мелницата.

$$N_{ДВ} = \frac{Q(L_B.k_C + D)}{360.\eta_M}, kW \quad (4)$$

където k_C е коефициент на съпротивление на пълнежа на мелницата (Таблица 3), а L_B е работната височина на винта на мелницата и η_M е к.п.д. на задвижването на мелницата.

Таблица 3

Материал	Дървени трици	Въглища	Руди скали
k_C	1,2 – 1,4	2,1 – 2,3	4 - 5

Тази методика бе приложена върху вертикалните винтови мелници, използвани в ОК „Ада Тепе“ и резултатите, направени посредством електронна таблица на EXEL са показани на таблица 4.

Таблица 4

Диаметър на винта, m	2,705
Диаметър на вала, m	0,4
Работна дължина на винта, m	3,182
Честота на въртене на винта, 1/s	0,466
Плътност на пълнежа, t/m ³	4,9
Коефициент на запълнение на работната камера	0,8
Ъгъл на наклона на винта, deg	22
Площ на сечението издиган материал, m ²	4,4946117
Скорост на движение на винта, m/s	0,49427066
Коефициент на съпротивление на материала	4
КПД на задвижването	0,9

Стъпка на винта, m	1,06066666
Коефициент, зависещ от ъгъла на наклона на винта	0,71
Брой на витките на винта	3
Количество издиган пълнеж, t/h	6955,90998
Мощност на двигателя, kW	845,529503

Изводи

Получените резултати за мощността на мелницата са близки до действителните (получената мощност на двигателя е 845 kW, а в действителност мелницата е оборудвана с двигател с мощност 925 kW), което показва, че методиката може да бъде използвана за първоначални изчисления при проектирането на този тип машини.

Литература

- Аспарухов, К. (1982). *Подемно транспортни машини*, Техника, София.
- Иванова, М. (2018). Влияние на зърнометричния състав върху избора на ножове за двувалов шредер, раздробяващ бетон, гума, пластмаса и дърво, *Научна конференция НБУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 2018*. ISSN: 2367-7473, p. 651-655.
- Пулев, С., Г. Тонкова. (2017). Изследване на напречните трептения на валове, използвани в тежката минна механизация. *Специализирано периодично списание „Геология и минерални ресурси“*, ISSN: 1310-2265, стр. 19-22.
- Тонкова, Г. (2018). Изследване на якостно-деформационното състояние на динамично натоварен вал. *Академично списание „Индустриални технологии“*, ISSN: 1314-9911, том V (1), Бургас, стр. 70-77.
- Broek D. (1988). *The practical use of fracture mechanics*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
- Dactoly, J.C. (1981). *L'extraction en carrier au cable diamante*, Le Mausolee, 1981.
- Esteves, P. M., D. B. Mazzinghy, M. Hilden, M. Yahyaе, M. S.

- Powell, R. Galéry. (2021). An alternative strategy to compensate for screw wear in gravity induced stirred mills, *Powder Technology*, 379 (2021), p 384-392.
- Esteves, P. M., D. B. Mazzinghy, R. Galéry 1 and Luís C. R. Machado. (2021). Industrial Vertical Stirred Mills Screw LinerWear Profile Compared to Discrete Element Method Simulations, *Minerals* 2021, 11, p 397.
- Hasan, M., Sam Palaniandy, Marko Hilden, Malcolm Powell. (2017). Calculating breakage parameters of a batch vertical stirred mill, *Minerals Engineering* 111 (2017), pp. 229–237.
- Hasan, M., S. Palaniandy, M. Hilden, M. Powell. (2018). Simulating product size distribution of an industrial scale VertiMill® using a time-based population balance model, *Minerals Engineering* 127 (2018), p 312–317.
- Mazzinghy, D. B., C. L. Schneider, VI. Alves, R. Galéry. (2015). Vertical mill simulation applied to iron ores, *Journal of Materials Research and Tehnology*, 4(2), pp. 186-190.
- Mazzinghy, D. B., C. L. Schneider, VI. Alves, R. Galéry. (2015). Vertical Agitated Media Mill scale-up and simulation, *Minerals Engineering* 73, pp. 69–76.
- Mazzinghy, D. B., P.M. Esteves, D.T. Faioli, K.H. Andrade, F.S. Ribeiro. (2018). Qualitative analysis of the screw liner wear prediction in vertical stirred mills by the discrete element method, *11th International Comminution Symposium - April 16-19, 2018, Cape Town, South Africa*.
- Ntsele, C., J. Allen. (2012). Technology Selection of Stirred Mills for Energy Efficiency in Primary and Regrinding Applications for the Platinum Industry, *The Southern African Institute of Mining and Metallurgy Platinum* 2012.
- Radziszewski, P., A. Moore, Understanding the effect of pressure profile on stirred mill impeller wear, *Minerals Engineering* 103-104 (2017), p 54–59.
- Thoesen, A., S. Ramirez and H. Marvi. (2018). Screw-Powered Propulsion in Granular Media: An Experimental and Computational Study, *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)* May 21-25, 2018, Brisbane, Australia.
- Tonkova, G., S. Pulev. (2021). Reducing the elastic torsional moment of a vibrating shaft. *Annual of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”*, ISSN: 2738-8808 (print), ISSN: 2738-8816 (online), Volume 64, pp. 165-167.